

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

INFORMATION ACTIVITIES OF THE LIBRARIAN

Kuzibekova Umida Ortikboevna

Head of the information resource center of the Yangiyer branch of the Tashkent chemical and Technology Institute of Information Library Resources Management, cataloging and systematization.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

Кузибекова Умида Ортикбоевна

Заведующий отделом комплектования, каталогизации и систематизации информационных библиотечных ресурсов информационно-ресурсного центра Янгийерского филиала Ташкентского химико-технологического института.

KUTUBXONA XODIMINING AXBOROT FAOLIYATI

Kuzibekova Umida Ortikboevna

Toshkent kimyo-texnologiya instituting Yangiyer filiali Axborot resurs markazi axborot kutubxona resurslarini butlash, kataloglashtirish va tizimlashtirish bulimi mudiri.

abstract

This article focuses on the regulatory documents, instructions for creating work plans, providing students with textbooks and fiction, as well as the rules for keeping notebooks, conducting library audits, and reporting forms, which are most often used in the administrative activities of librarians of educational institutions.

аннотация

В данной статье основное внимание уделяется нормативным документам, инструкциям по составлению планов работы, обеспечению учащихся учебниками и художественной литературой, а также правилам ведения тетрадей, проведения библиотечных проверок и форм отчетности, которые чаще всего используются в управленческой деятельности библиотекарей образовательные учреждения.

annotatsiya

Ushbu maqolada ta'lim muassasalari kutubxonachilarining ish yuritish faoliyatida eng ko'p qo'llaniladigan me'yoriy hujjatlar, ish rejalar tuzish, o'quvchilarini darsliklar va badiiy adabiyotlar bilan ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar hamda daftarlarni yuritish, kutubxonani xatlovdan o'tkazish

va hisobot shakllarining tartib qoidalariga to'xtalib o'tilgan.

Keywords:

Virtual library, editorial and publishing activities, online services, reference and bibliographic services.

Ключевые слова:

Виртуальная библиотека, редакционно-издательская деятельность, онлайн-обслуживание, справочно-библиографическое обслуживание.

Kalit so'zlar:

Virtual kutubxona, tahririyat va nashriyot faoliyati, onlayn xizmatlar, ma'lumotnoma va bibliografik xizmatlar.

©2024. *Kuzibekova Umida Ortikboevna.*

ВВЕДЕНИЕ

Информационная функция — одна из основных в работе библиотеки, она включает сбор, поиск, хранение и переработку информации, создание новых документов, издательскую деятельность, информирование читателей о текущих событиях. В этой статье мы разберем практические аспекты библиотечно-информационной деятельности.

Сегодня библиотеки активно используют в своей работе интернет-технологии: предоставляют пользователям доступ к платным онлайн-ресурсам, формируют веб-архивы, ведут собственные сайты, блоги и сообщества в соцсетях, составляют электронные каталоги.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

К информационной деятельности библиотек также относятся:

- создание виртуальных библиотек,
- редакционно-издательская деятельность,
- ведение баз данных для внутреннего использования,
- создание совместных информационных ресурсов,
- онлайн-обслуживание виртуальных пользователей,
- создание автоматизированного рабочего места библиотекаря.

Эти виды деятельности применяются при обслуживании

читателей, для продвижения библиотечных активностей, при комплектовании фондов, создании книжных выставок, библиографическом информировании, для изучения информационных потребностей читателей.

Выполнение столь многообразных функций позволило некоторым библиотекам модифицироваться в информационные центры, другие же включили в свою структуру отдельные подразделения, которые занимаются конкретно информационной деятельностью.

Как информационные технологии применяются в практической деятельности библиотек

Виртуальное обслуживание онлайн-пользователей

Этот вид работы с читателями включает:

- информирование о деятельности библиотеки, ее фондах и коллекциях, услугах, проводимых виртуальных выставках;
- доступ к электронному каталогу;
- доступ удаленных пользователей к локальным библиографическим базам данных, библиографическим спискам;
- доступ к полнотекстовым документам из электронных коллекций;
- справочно-библиографическое обслуживание онлайн-пользователей.

Читатели могут найти необходимую им информацию на сайте библиотеки — к примеру, проверить наличие в фонде конкретной книги, подписки на ресурсы, узнать сведения о режиме работы и правилах возврата книг.

Информационные технологии в библиотеке используются эффективно, если в конечном итоге пользователи получают удобный и комфортный доступ к разнообразным источникам информации

Выставочная деятельность

Виртуальные выставки на сайтах библиотек — это одно из самых перспективных направлений в информационной деятельности библиотек.

Такой формат позволяет продемонстрировать пользователям более разнообразный иллюстрированный материал: обложки изданий, развороты, иллюстрации, карты, цитаты.

Рекламная деятельность

Помимо информирования читателей в социальных сетях и по электронной почте, библиотеки используют в своей медиадеятельности буктрейлер. Формат, подходящий для блогов, представляет собой короткий видеоролик с презентацией какой-либо книги для привлечения внимания к чтению.

Что дальше?

Как в дальнейшем будет развиваться информационная деятельность библиотек? Сегодня в отрасли обсуждаются возможности использовать интернет-технологии при комплектовании фондов библиотек, а также для создания единого информационного пространства для авторов, книгоиздателей и распространителей, комплектаторов, покупателей и читателей.

В части комплектования планируется и дальше объединять традиционное приобретение печатных изданий с покупкой доступа к электронным изданиям и формированием баз данных и удаленных ресурсов. Виртуальный фонд актуален в первую очередь для научной и учебной литературы.

Где учатся на специалиста по библиотечно-информационной деятельности?

Обучение по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» ведется в десятках российских вузах. В их числе: Московский государственный институт культуры, Московский государственный лингвистический университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского,

Краснодарский государственный институт культуры.

Чем занимается специалист по библиотечно-информационной деятельности?

В круг его обязанностей входит работа с информационными фондами, их аналитическая обработка, исследование информационных ресурсов, изучение потребностей читателей – пользователей информационно-библиотечных ресурсов. Специалисты в этой области работают не только в библиотеках, но и в культурно-досуговых, информационных центрах, типографиях, редакциях.

Список литературы:

1. Ванев, А. Н. Миссия библиотеки – социальная роль – социальные функции / А. Н. Ванев // Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика / СПбГУКИ. – СПб.: Профессия, 2014. – С. 122–126.
2. Карштедт, П. Историческая социология библиотек / П. Карштедт; пер. Н. Зоркой // Новое лит. обозрение. – 2015. – № 74. – С. 87–120.
3. Мотульский, Р. С. Принципы деятельности библиотек [Электронный ресурс] / Р. С. Мотульский. – Режим доступа: http://libconfs.narod.ru/2020/1s/1s_p19.ht.
4. Самохина, М. М. Содержание и структура чтения молодежи: о чем говорят исследования [Электронный ресурс] / М. М. Самохина. – Режим доступа:

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=326#list1.

5. Терешин, В. И. Библиотека – педагогическая система / В. И. Терешин // Библиотековедение. – 2018. – №5. – С. 33–46.
6. Sherzod N. VOLEYBOL SPORT O 'YINI TASNIFI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 557-560.
7. Sherzod N., Leonodovna M. N. FOSTERING COMMUNICATIVE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION: ENHANCING LEARNING AND SOCIAL INTERACTION //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 06. – С. 31-36.
8. Axmedova F. FUTBOL MUSOBAQALARIDA TAKTIKANING QO 'LLANILISHINING O 'RNI VA AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 378-384.
9. Ахмедова Ф. Sportchilarni tayyorlash jarayonida psixologik qo 'llab-quvvatlashning ahamiyati //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 413-416.